

SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH YO'LLARI

Ochilov Ilhom Saitqulovich

Toshkent davlat agrar universiteti Agroiqtisodiyot kafedrasini mudiri,
iqtisodiyot fanlari doktori(DSc),
ORCID: 0000-0002-0147-9717

Turgunbayev Utkir Begimovich

Toshkent Perfect universiteti boshqarma boshlig'i
turgunbaevutkir01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14829965>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasida suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashni raqamlashtirish loyihalarini qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini tahlil qilish, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish hamda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirishga bag'ishlangan. Suv resurslaridan samarali foydalanishga raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlarni tadbiq qilish, ularni takomillashtirish, mavjud suvga bo'lgan ehtiyojlarni yanada to'liq qondirish hamda samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida mamlakatimizda suv resurslaridan foydalanish jarayonlarini raqamlashtirish jarayonlari tahlil qilindi, natijalari o'rganildi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, suv resurslari, suvni boshqarish, aqlli sug'orish, suv tizimlarini modellashtirish, GIS(Geoaxborot tizimlari), raqamli iqtisodiyot, xorij ilg'or tajribalari.

Аннотация: В данной дипломной работе посвящена анализу важности поддержки проектов цифровизации обеспечения эффективного использования водных ресурсов в Республике Узбекистан, широкому внедрению водосберегающих технологий в выращивании сельскохозяйственных культур и реализации системных мер по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель. Внедрение цифровых технологий и инновационных решений в эффективное использование водных ресурсов играет важную роль в их совершенствовании, более полном удовлетворении существующих потребностей в воде и повышении эффективности. В ходе исследования были проанализированы процессы оцифровки процессов использования водных ресурсов в нашей стране, изучены результаты.

Ключевые слова: цифровые технологии, водные ресурсы, управление водными ресурсами, интеллектуальное орошение, моделирование водных систем, ГИС(геоинформационные системы), Цифровая экономика, передовой зарубежный опыт.

Abstract: This thesis analyzes the importance of supporting digitalization projects to ensure efficient use of water resources in the Republic of Uzbekistan, the widespread introduction of water-saving technologies in crop cultivation and the implementation of systemic measures to improve the reclamation status of irrigated lands. The introduction of digital technologies and innovative solutions in the efficient use of water resources plays an important role in their improvement, better meeting existing water needs and increasing efficiency. In the course of the study, the processes of digitization of the processes of using water resources in our country were analyzed, and the results were studied.

Keywords: digital technologies, water resources, water resources management, intelligent irrigation, modeling of water systems, GIS (geoinformation systems), Digital economy, advanced foreign experience.

Respublikamizda so‘nggi yillarda suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo‘jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirib kelinmoqda.

Shu bilan birga, global iqlim o‘zgarishi, aholi sonining va iqtisodiyot tarmoqlarining o‘sishi, ularning suvga bo‘lgan talabi yil sayin oshib borishi tufayli suv resurslarining taqchilligi yildan-yilga kuchayib borishi kutilmoqda.

Yana shuni alohida takidlab o‘tish kerakki, raqamli transformatsiya hayotimizning barcha sohalariga, jumladan, suv resurslarini boshqarishga ham kirib bormoqda. Bu kabi yangi texnologiyalar bizga suvdan foydalanishni optimallashtirish, suv tizimlarining samaradorligi va barqarorligini oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bu o‘z navbatida suv resurslaridan foydalanishda raqamli texnologiyalarni joriy qilish, suv resurslarini hamda moliyaviy resurslarni tejamkorligiga erishishni davrning o‘zi taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda suv resurslaridan samarali foydalanishga raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlarni tadqiq qilish, ularni takomillashtirish, mavjud suvga bo‘lgan ehtiyojlarni yanada to‘liq qondirish hamda samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ushbu tezisda keltirilgan natijalar va tavsiyalar yurtimizda suv resurslaridan samarali foydalanishni ta‘minlashga hamda raqamlashtirish loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan.

Tadqiqot davomida mamlakatimizda suv resurslaridan samarali foydalanish yo‘llarini raqamlashtirish jarayonlari tahlil qilindi, natijalari o‘rganildi. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida suv resurslarini boshqarishni raqamlashtirish loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Respublikamizda suv resurslaridan foydalanishni raqamlashtirish loyihalarining samaradorligini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularga yechimlar ishlab chiqish zarurdir. Tadqiqot, shuningdek, raqamli innovatsion jarayonlarini tezlashtirish va suvni boshqarish uchun yagona raqamli platformani yaratishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston Respublikasida bugungi kunda suvni tejaydigan texnologiyalar qamrab olgan maydon sug‘oriladigan maydonlarning qariyb 25 foizini tashkil qilib, buning hisobiga 2022-yilda 3 mlrd kub metr suv iqtisod qilindi hamda 830 ming gektar takroriy ekin maydonlarini sug‘orishga yo‘naltirildi.

Yurtimizda ma‘lumotlarga ko‘ra[1], 2023-yil vegetatsiya davrida suv resurslari hajmi ko‘p yillik me‘yorga nisbatan Sirdaryo havzasida 10 — 15 foizga, Amudaryo havzasida 15 — 20 foizga kam bo‘lishi kuzatilgan.

2023-yil yozgi sug‘orish mavsumida suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi ekin maydonlari va iqtisodiyot tarmoqlarini suv bilan barqaror ta‘minlash hamda mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida mavjud suv resurslarini suv iste‘molchilari orasida qat‘iy taqsimlagan holda foydalanish yo‘lga qo‘yilgandi.[1]

SUV OLISH LIMITLARI [1]

Hududlar nomi	Suv olish limiti <i>mln kub metr</i>	shu jumladan oylar bo'yicha					
		aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr
Qoraqalpog'iston Respublikasi	3 856,6	460,5	609,6	794,9	837,5	664,3	489,9
Andijon viloyati	1 702,0	197,8	200,3	278,1	476,9	306,1	242,7
Buxoro viloyati	2 077,3	199,4	208,5	374,6	721,8	458,2	114,8
Jizzax viloyati	1 870,3	240,7	299,3	352,6	450,8	319,9	207,0
Qashqadaryo viloyati	2 998,0	465,6	374,8	570,6	848,5	495,7	242,9
Navoiy viloyati	869,0	125,7	143,8	151,4	161,5	150,1	136,5
Namangan viloyati	1 709,7	194,5	273,4	316,5	427,7	349,0	148,6
Samarqand viloyati	2 290,5	213,0	324,9	417,2	542,5	359,0	433,9
Surxondaryo viloyati	2 361,7	276,5	376,0	435,8	494,9	376,8	401,7
Sirdaryo viloyati	1 647,3	150,0	214,4	350,1	468,4	321,3	143,1
Toshkent viloyati	2 395,1	331,0	402,3	440,9	573,6	438,2	209,1
Farg'ona viloyati	2 086,4	262,8	337,5	373,5	419,7	362,5	330,4
Xorazm viloyati	2 588,8	255,6	415,3	535,2	602,8	526,4	253,7
JAMI	28 452,6	3 373,1	4 179,9	5 391,4	7 026,6	5 127,4	3 354,3

Bu, o'z navbatida, suv resurslaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yishimiz uchun quyidagilarni bajarishimiz dolzarbligini ko'rsatadi:[2]

suv resurslarini prognozlashtirish, ularning hisobini yuritish va ma'lumotlar bazasini shakllantirish tizimini takomillashtirish hamda shaffofligini ta'minlash;

suv xo'jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish, ishonchli ishlashi va xavfsizligini ta'minlash, yirik suv xo'jaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar asosida boshqarilishini tashkil etish, resurs tejaydigan zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilish, sohaga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni kengaytirish hamda ajratilayotgan mablag'lardan maqsadli va samarali foydalanishni ta'minlash;

suv omborlari, sel-suv omborlari va boshqa suv xo'jaligi obyektlarining xavfsizligini hamda ishonchli ishlashini ta'minlash;

suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suvdan foydalanish va suv iste'moli hisobini yuritishda "Smart Water" ("Aqlli suv") va shu kabi raqamli texnologiyalarni joriy qilish;

qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda suv tejoychi sug'orish texnologiyalarini joriy qilishni yanada kengaytirish va davlat tomonidan rag'batlantirib borish, ushbu sohaga xorijiy investitsiyalar va grantlarni jalb qilish;

sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va barqarorligini ta'minlash, yerlarning unumdorligini oshirishga ko'maklashish, tuproqning sho'rlanish darajasini pasaytirish va oldini olish bo'yicha samarali texnologiyalarni qo'llash;

suv xo'jaligida bozor iqtisodiyoti tamoyillarini, jumladan, suvni yetkazish xarajatlarining bir qismini bosqichma-bosqich suv iste'molchilari tomonidan qoplash tizimini joriy qilish, tushgan mablag'larni suv xo'jaligi obyektlarini o'z vaqtida sifatli ta'mirlash-tiklash, raqamli texnologiyalarni joriy qilish hamda samarali boshqarishga yo'naltirish;

suv resurslarining boshqaruviga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni joriy qilish zarur.

Xalqaro tajribalar asosida amalga oshirilgan tahlillar mintaqamizda suv resurslaridan foydalanishni raqamlashtirish loyihalarini muvaffaqiyatli joriy qilishda qo'llaniladigan eng yaxshi amaliyotlarni o'rganish imkonini berdi. Xususan, rivojlangan mamlakatlar tajribasini milliy sharoitlarga moslashtirish orqali suv resurslarining boshqaruviga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni joriy qilish jarayonlarini tezlashtirish mumkin.

Natijalar, shuningdek, suv resurslaridan foydalanishni raqamlashtirish jarayonlarining raqobatbardoshligini oshirishda qanday muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Tadqiqotda keltirilgan natijalar suv resurslarini boshqarish tizimiga raqamli texnologiyalarni yanada kengroq joriy etish choralari kuchaytirish bo'yicha strategik qarorlar qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot sharoitida suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida:

1. suv resurslari ma'lumotlarini to'plash, tahlil qilish va boshqarish uchun sensorlar, sun'iy yo'ldosh tasvirlari, sun'iy intellekt va boshqa raqamli vositalardan keng foydalanish;
2. Daryo oqimi, suv sathi, qurg'oqchilik va toshqinlarni bashorat qilish mexanizimini yaratish;
3. mavjud suv resurslarini suv iste'molchilari orasida qat'iy taqsimlagan holda foydalanish;
4. suvni tejaydigan texnologiyalar joriy etilishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni takomillashtirish;
5. suvdan oqilano foydalanish raqamli platformalari va dasturiy ilovalarini yaratish lozim;
6. suv resurslaridan foydalanishda raqamli texnologiyalarni o'simliklarning ehtiyojlari va atrof-muhit sharoitlariga qarab optimal sug'orishni ta'minlaydigan aniq dehqonchilik tizimlarini yaratish;
7. suv resurslarining boshqaruviga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni joriy qilish zarurligi muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida suv resurslaridan samarali foydalanishni raqamlashtirish loyihalari samaradorligini oshirish muhim rol o'ynaydi. Raqamlashtirish jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zamonaviy texnologik yangiliklarni joriy etish choralari va xalqaro tajribalarni moslashtirishga e'tibor qaratish lozim. Ushbu tezisda keltirilgan tavsiyalar va natijalar mintaqamizda suv tanqisligi sharoitida suv resurslarining boshqaruviga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni joriy qilishni yanada samarali amalga oshirishda qo'llaniladigan asosiy yo'nalishlarni belgilaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.04.2023 yildagi PQ-107-son "Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori;

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 – yil 10 - iyuldagi “O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 - yillarga mo'ljallangan Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” 6024 – sonli farmoni;
3. Valiyev X. I. va boshqalar. Suv resurslaridan mukammal foydalanish. Toshkent 2008y.
4. Данилов-Данильян Виктор Иванович «глобальные климатические изменения и водные проблемы России и Мира»
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 05.01.2024 yildagi PQ-5-son qarori;
6. Питер Р., Алан У. Холл, Эффективное руководство водой – Сборник вспомогательных материалов №7, ГБП 2002 г
7. Ochilov I.S. Improving the efficiency analysis of agroclusters in the context of transformation and digital economy. Monograph. Publishing house "Ozkitob, trade, publishing, printing, creative house". Tashkent: 2022. B 172;
8. Ochilov I.S. Issues of improving financing of agricultural clusters. BIO Web of Conferences 82, 02035 (2024). MSNBAS 2023. eISSN: 2117-4458.Scopus, – 03 January 2024. - pp. 1-7;
9. Ochilov I.S. Issues of financing of agricultural complexes and their economic analysis. E3S Web of Conferences, Volume 497, 03047 (2024). ICECAE 2024. Scopus, 07 March 2024. - pp. 1-11;
10. Ochilov I.S. Improvement of financial analysis of cluster activities. BIO Web of Conferences 140, 06007 (2024). 15 November 2024. Scopus. pp.1-8;
11. Ochilov I.S. Accounting and efficiency analysis of agroclusters. Monograph. "ZEBO PRINT" publishing house. ISBN 978-9910-9397-3-0. Tashkent: 2024. B 263.
12. O.R.Fayziev, S.A.Abdug'anieva, A.H.Yo'ldoshboev. Issues of improving the organizational and economic framework for the organization of agro-clusters. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 10, Issue 6, June (2022), 573-576. <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/3545>
13. I Yunusov, U Sangirova, U Ahmedov, O Fayziev, U Kholiyorov. Clustering of agriculture in the Republic of Uzbekistan. April 2023, E3S Web of Conferences 381, 02002 (2023) *AQUACULTURE 2022*.
14. B Sultanov, N Abdurazakova, O Shermatov, O Fayziev, A Jumanov, N.Dekhanova. The economic feasibility of cultivating intensive orchards. *E3S Web of Conferences* **284**, 03006 (2021) TPACEE-2021 (<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403006>)
15. Fayziyev , O. ., Saidov , M.-A. ., & Abduraxmonova , N. . (2022). Agrar sektorni rivojlantirishda resurslar salohiyatidan foydalanishning hozirgi holati tahlili. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(13), 275–279. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/7905>